

Сухарев Сергій Миколайович,
завідувач кафедри екології та охорони
навколишнього середовища ДВНЗ
«Ужгородський національний
університет»

Сухарева Оксана Юріївна, доцент
кафедри аналітичної хімії ДВНЗ
«Ужгородський національний
університет»

АГРОВОЛЬТАЙКА: ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Агровольтаїка як новий підхід до енергонезалежності аграрного сектору може відіграти ключову роль у розвиток сільського господарства у післявоєнний період (продовольчо-енергетична стійкість). Це зумовлено кількома причинами. По-перше, це екологічно і сприятиме зменшенню викидів парникових газів (зменшення вуглецевого сліду). По-друге, це ефективно подвійне використання територій як для с/г сектору (землеробство, скотарство), так і для енергетичного, а також запобігання необґрунтованого вилучення земель із користування. По-третє, це адресність та незалежність від зовнішніх чинників, а також покращення умов для аграрного сектору (зменшення ерозії земель, можливість організації поливу, захист від перегрівання на сонці, тощо). Незважаючи на очевидність переваг агровольтаїки, її впровадження зіткається з рядом проблем, включаючи технологічні, економічні, менеджерські, логістичні, тощо. Окремою проблемою розвитку та впровадження агровольтаїки є проблема підготовки кадрів.

Проблема підготовки кадрів і кадровий голод відчувається у всіх сферах України, чому сприяє повномасштабна війна з росією, втрата інтересу молоді до аграрних, інженерних, технічних і природничих спеціальностей, неузгоджена політика розвитку середньої та вищої школи, повільність впровадження інновацій у систему підготовки кадрів, необхідність міждисциплінарного мислення, тощо. На відміну від традиційних галузей народного господарства, агровольтаїка вимагає синергії технологій (енергетичних, конструкторських, логістичних, аграрних та інших) та інтегрованих технологічних рішень, тому підготовка кваліфікованих кадрів, які б могли працювати у міждисциплінарному контексті, є актуальною і складною задачею. Підготовка кадрів у галузь агровольтаїки повинна включати навчання за міждисциплінарними освітніми програмами, які поєднують хоча б дві спеціальності (за виключенням регульованих спеціальностей). Такі освітні програми можуть поєднувати наступні напрямки: маркетинг і логістика; нові функціональні матеріали та інженерні конструкції для геліоенергетики; агроінженерія та агротехнології, тощо. Таким чином кадрове забезпечення агровольтаїки залишається актуальною проблемою сьогодення і потребує якнайшвидшого вирішення.